

**ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГУЛАГА В КОНТЕКСТЕ ЕГО СТАТУСА КАК ГЛАВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ НКВД-СССР (ПОСЛЕВОЕННОЕ ВРЕМЯ)**

**ORGANIZATIONAL AND LEGAL BASIS OF THE GULAG'S ACTIVITIES
IN THE CONTEXT OF ITS STATUS AS THE MAIN DIRECTORATE OF
THE NKVD-USSR (POST-WAR TIME)**

УПОРОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ,

д.и.н., к.ю.н., профессор,

Краснодарский университет МВД России.

UPOROV IVAN VLADIMIROVICH,

Doctor of History, Candidate of Law, Professor,

Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia.

В статье рассматриваются организационно-правовые основы функционирования одного из самых могущественных главков – Главного управления лагерей и мест заключения (обозначаемого обычно в виде аббревиатуры ГУЛАГ) в послевоенный период, вплоть до упразднения ГУЛАГа через некоторое время после смерти Сталина. Отмечается, что ГУЛАГ являлся самым крупным с материально-финансовой точки зрения главком НКВД-МВД СССР, будучи, де-факто, отдельным ведомством в управлении уголовно-исполнительной системой, куда входили практически все учреждения по исполнению наказаний в виде лишения свободы. Анализируются соответствующие правовые акты и документы, научные труды, делаются авторские выводы.

The article examines the organizational and legal foundations of the functioning of one of their most powerful heads - the Main Directorate of Prisons and Places of Detention (usually designated by the abbreviation GULAG) in the post-war period, up to the abolition of the GULAG sometime after Stalin's death. It is noted that the GULAG was the largest from a material and financial point of view, the commander-in-chief of the NKVD-Ministry of Internal Affairs of the USSR, being, de facto, a separate department in the department of the penal enforcement system, which included almost all institutions for the execution of sentences in the form of imprisonment. The relevant legal acts and documents, scientific works are analyzed, and author's conclusions are drawn.

Ключевые слова: НКВД-МВД, исправительно-трудовые лагеря, главное управление, ГУЛАГ, экономика, трудоустройство.

Key words: NKVD-MVD, forced labor camps, main department, GULAG, economics, labor use.

ГУЛАГ представлял собой подразделение НКВД (МВД) СССР на уровне одного из главков, выполнявшего как управляющие, так и методологические функции. Первые лагеря для содержания заключенных в советском государстве с целью использования их дешевого труда для решения экономических задач стали создаваться еще в 1920-х гг. [1]. При этом система мест лишения свободы несколько лет находилась в процессе трансформации, имея ввиду, прежде всего, нерешенность вопроса о ведомственной их подчиненности (НКЮ, НКВД, ОГПУ). Но указанный подход (экономическая эксплуатация заключенных)

сомнению не подвергался, напротив, он лишь совершенствовался, о чем свидетельствует, в частности, правительственное постановление (1929 г.) «Об использовании труда уголовно-заключенных» [2, с. 112]. Позже, на рубеже 1930 г., вместе с завершением формирования в стране административно-командной системы управления обществом и государством был создан ГУЛАГ. Сначала в апреле 1930 г. СНК СССР утвердил Положение об ИТЛ, и в рамках его реализации в конце апреля было создано Управление исправительно-трудовых лагерей (УЛАГ) ОГПУ, переименованное в октябре того же года в ГУЛАГ ОГПУ. Затем ГУЛАГ стал одним из главков созданного в 1934 г. союзного НКВД СССР.

В довоенное и военное время система управления исправительно-трудовой системой адаптировалась к советскому бюрократическому механизму, в котором ГУЛАГ оставался основным звеном в этой системе, причем масштабы его влияния были столь велики (прежде всего, за счет своего вклада в экономику страны), что этот госорган обозначался, как правило, без приставки «НКВД СССР», будучи, де-факто, самостоятельным ведомством. При этом ввиду того, что НКВД-МВД СССР акцентировало внимание ИТЛ на хозяйственной задаче, часть ИТЛ находилась под организационно-хозяйственным управлением других главков министерства. Подобная организационно-структурная форма участия ИТЛ в хозяйственной деятельности стала приоритетной после окончания Великой Отечественной войны. Вместе с тем такое положение не принижало статус ГУЛАГа, поскольку ГУЛАГ в означенном виде (управляюще-методологическом) являлся единственным главком, в то время как отраслевые главки, а их было несколько (Главное управление лагерей железнодорожного строительства, Главное управление лагерей горно-металлургических предприятий, Главное управление шоссейных дорог и др.), по сути, являлись «потребителями» заключенных, содержащихся в ИТЛ, в определенных отраслях. В совокупности, как известно, все это создавало крупнейший сегмент советской экономики, основанный на принудительном труде заключенных, и на этот счет имеется обширная литература (работы О.В. Хлевнюка, В.М. Исакова, Н.Б. Портнова, М.Я. Важнова, С.Г. Эбеджанса и др.). Такая структура сохранялась и позже [3 с. 97].

Следует заметить, что процесс формирования, реорганизации и упразднения хозяйственных главков МВД СССР, связанных с использованием заключенных ИТЛ, являлся перманентным и зависел от поставленных задач, состояния советской экономики, численности заключенных и других факторов. Так, приказом МВД СССР от 15 ноября 1949 г. Главгидрострой МВД СССР был переведен из г. Москвы в г. Калач-на-Дону по месту строительства Волго-Донского канала СССР» [2, С. 60-61]. Перечень такого рода преобразований был весьма обширным. Однако в дальнейшем, после смерти Сталина, в рамках преобразований системы ИТУ указанные и другие «хозяйственные» главки стали переводиться из ведения МВД СССР в ведение соответствующих «гражданских» отраслевых министерств, а сами ИТЛ, заключенные которых работали на объектах этих главков, переходили в непосредственное ведение ГУЛАГа. Так, уже 25 марта 1953 г. советское правительство издало постановление, в соответствии с которым прекращалось сооружение сразу нескольких крупных объектов, где привлекались заключенные в качестве рабочей силы, при этом в перечне такого рода объектов было несколько крупнейших сооружений, таких, например, как Волго-Балтийский водный путь, водный канал в Туркменистане, тоннель под Татарским проливом, ряд участков железнодорожного пути в различных регионах страны и др.

Данный процесс резкого изменения планов грандиозных строителей и соответственно снижения роли заключенных в их осуществлении определенным образом повлиял на изменение структуры и функций ГУЛАГа, а сама структура ГУЛАГа как управляющего звена лагерной системы в рассматриваемый период наиболее четко регулировалась Положением о Главном управлении исправительно-трудовыми лагерями и колониями, которое было утверждено приказом МВД СССР от 15 июля 1949 г. [4].

В п. 1 Положения о ГУЛАГе определялись следующие основные задачи ГУЛАГА: «а) исполнение судебных приговоров и постановлений Особого Совещания при МВД СССР и Особого Совещания при МГБ СССР о содержании в местах заключения (лагерях, колониях) лиц, осужденных к лишению свободы и ссылки на каторжные работы; б) организация охраны заключенных в исправительно-трудовых лагерях и колониях; в) исправление и перевоспитание заключенных путем вовлечения их в общественно-полезный труд, воспитание заключенных в духе точного и неуклонного исполнения советских законов и уважения к правилам социалистического общежития, честного и бережного отношения к государственному и общественному имуществу и строгого соблюдения дисциплины труда; г) исполнение судебных приговоров в отношении лиц, осужденных к исправительно-трудовым работам без лишения свободы; д) организация исправительно-трудовых и особых лагерей, исправительно-трудовых колоний, пересыльных тюрем и инспекций исправительно-трудовых работ» [4, с. 142]. Нельзя не видеть, что, если не считать упоминания о явно антиконституционных Особых совещаниях при МВД СССР и МГБ СССР, эти задачи вполне созвучны и с задачами ныне функционирующего ФСИН РФ.

В рассматриваемом акте, как видно, нет особого отношения к «контрреволюционерам», «врагам народа» и т.д. и в целом классовый подход обозначен незначительно, то есть и в этом акте находит подтверждение заданный после окончания войны тренд на определенную либерализацию уголовно-исполнительных отношений и усиление принципа законности. Однако речь идет только о формальном тренде, поскольку в реальности положение в ИТЛ стало меняться позже, уже после смерти Сталина. Исходя из указанных задач, Положение о ГУЛАГе закрепляло, и довольно подробно, функции ГУЛАГа, которые были сгруппированы по следующим направлениям:

- 1) По охране заключенных и оперативной работе;
- 2) По режиму содержания и трудовому использованию заключенных;
- 3) По оперативному учету и распределению заключенных;
- 4) По коммунально-бытовому и материальному обеспечению заключенных;
- 5) По медико-санитарной работе;
- 6) По культурно-воспитательной работе;
- 7) По производственно-финансовой деятельности;
- 8) По работе с кадрами офицерского и вольнонаемного состава;
- 9) По организационной работе;
- 10) По железнодорожным и водным перевозкам.

Как видно, на первое место поставлены функции по охране заключенных и оперативной работе, здесь и больше всего функций по количеству – 8. Функции по производственно-финансовой деятельности также 8, но они поставлены ближе к концу, что как раз показывает, что данные функции формально не являлись для ГУЛАГа основными, хотя фактически дело обстояло наоборот. Представляет интерес также регулирование взаимоотношений между ГУЛАГом и отраслевыми главками, которые имели в своем распоряжении отдельные ИТЛ как источник рабочей силы. По этому поводу в п.5 Положения о ГУЛАГе указывалось: «ГУЛАГ МВД СССР поддерживает постоянную связь с Главными производственными лагерными управлениями МВД СССР и осуществляет, в соответствии с требованиями закона, приказами и инструкциями МВД СССР, контроль за их деятельностью в области обеспечения в исправительно-трудовых лагерях для заключенных необходимых режимных и жилищно-бытовых условий, правильного их трудового использования с учетом физического состояния и мероприятиями по массовому производственному обучению заключенных» [4, с. 143].

В этом же контексте следует отметить п.7 Положения о ГУЛАГе, где указывается, что ГУЛАГ контролирует «организацию трудового использования заключенных как на работах,

порученных Министерству внутренних дел СССР, так и на предприятиях и строительствах других Министерств и ведомств, в части: соблюдения при формировании бригад режимных требований о подборе однородного состава заключенных по полу, возрасту, статейным признакам; соответствия выполняемых работ физическому состоянию заключенных и обеспечения условий работ, исключающих побег заключенных» [4, с. 144]. Здесь полномочия и ответственность ГУЛАГа (фактически – его начальника и заместителей, поскольку руководство осуществлялось на основе принципа единоначалия) здесь размыты, так как данные направления должны были контролировать также и отраслевые главки, но в целом, конечно, ответственность ГУЛАГа как управляющего звена во всей исправительно-трудовой системе, была более весомой, с ГУЛАГа спрос был в любом случае, что бы ни случилось в ИТЛ отраслевых главков («почему не контролировали надлежащим образом?»).

Вместе с тем, несмотря на утверждение Положения о ГУЛАГе, во властных кругах, в том числе, очевидно, в самом МВД России, витали настроения о коренной реорганизации ГУЛАГа и даже вообще об его упразднении. Об этом свидетельствует, в частности, докладная записка заместителя начальника ГУЛАГа П.С. Буланова на имя министра внутренних дел от 10 ноября 1949 г. Он сразу и прямо пишет о том, что, «насколько ему известно» (сама эта ремарка говорит о том, что даже непосредственные руководители лагерного ведомства не владели всей информацией о возможной реорганизации), имеются предпосылки о ликвидации ГУЛАГа, и он считает это ошибкой, и далее приводит подробные аргументы о том, что централизацию управления всеми местами лишения свободы, то есть сам ГУЛАГ, ни в коем случае нельзя упразднить, поскольку это будет связано с существенными негативными последствиями [5].

В итоге эти аргументы оказались, вероятно, достаточно убедительными, и ГУЛАГ остался в неприкосновенности (до начала коренных изменений во всем обществе после смерти Сталина). В целом же, как отмечает В.С. Михайлов, «хотя структура ГУЛАГа с 1930 по 1960 г. изменялась неоднократно, его функции в своей основе остались те же. Они лишь уточнялись, расширялись либо сокращались в зависимости от динамики правонарушений и конкретных исторических условий. В частности, на масштабы деятельности и изменения функций ГУЛАГа непосредственное влияние оказали: завершение в СССР ликвидации кулачества как класса (начало 1930-х гг.); обострение борьбы с остатками мелкобуржуазных политических партий в период подготовки Германии к войне против СССР (вторая половина 30-х гг.); пресечение шпионско-диверсионной и прочей подрывной деятельности враждебных Советскому государству элементов в период Великой Отечественной войны; массовый пересмотр приговоров судебных органов, решений "троек" УНКВД, постановлений Особого совещания ОГПУ - НКВД - МГБ и реабилитация отдельных категорий осужденных (1956 и последующие годы)» [6, с. 231].

В данном случае считаем нужным сделать некоторые оговорки. Во-первых, структура ГУЛАГа определялась, прежде всего, исходя из хозяйственно-экономических задач, которые ставились перед советской исправительно-трудовой системой, на что ранее мы обращали внимание, а также необходимостью изоляции наиболее опасных для власти государственных преступников (контрреволюционеров), для чего, в частности, были устроены особые ИТЛ. Во-вторых, массовый пересмотр уголовных дел осужденных за государственные преступления действительно начался после известного XX съезда КПСС, однако изменение структуры ГУЛАГа и корректировка его функций начались еще до 1956 г. и даже еще до смерти Сталина в 1953 г., а именно с 1948-1949 гг., когда был обозначен тренд развития советского общества на некоторую либерализацию (другое дело, что смерть Сталина, последовавшая за этим отмеченная выше широкомасштабная амнистия заключенных активизировала этот процесс, а XX съезд КПСС задал еще большее ускорение).

Приведенные трансформации влияли прежде всего на численность заключенных в советских ИТУ, что, в свою очередь, непосредственно определяло структурные изменения ГУЛАГа с точки зрения реорганизации сети ИТЛ, которая, с подачи А.И. Солженицына, именуется «архипелагом ГУЛАГом». В этой связи отметим, что численность заключенных в рассматриваемый нами период характеризовалась следующим образом (здесь и далее мы за основу берем сведения из статистики по ГУЛАГу, которую представляет известный российский исследователь в этой сфере В.Н. Земсков, используем при необходимости также и другие источники; в любом случае даже при расхождениях по численности заключенных по годам и видам мест лишения свободы это не имеет принципиального значения в контексте нашей проблематики, поскольку почти все исследователи отражают сходные тенденции).

Так, по состоянию на 1 января 1946 г. в местах лишения свободы советской исправительно-трудовой системы находились 1703095 человек, из них 746871 заключенных в ИТЛ [7, с. 12] (здесь и далее данные приводятся без учета содержащихся в тюрьмах, где, в среднем в рассматриваемый период, отбывали лишение свободы 250-300 тысяч осужденных). В дальнейшем общая численность лишенных свободы нарастала до 1950 г. (2561351 человек), после чего стабилизировалась и затем стала снижаться: 1953 г. – 2472247 осужденных, 1954 г. – 1325003 осужденных, 1955 г. – 1075280 осужденных, 1956 г. – 781630 осужденных, 1957 г. – 807977 осужденных [11, с. 435]. При этом численность заключенных ИТЛ непрерывно, и существенно, увеличивалась вплоть до 1953 г.: 1947 г. – 808839 заключенных, 1948 г. – 1108057 заключенных, 1949 г. – 1216361 заключенный, 1950 г. – 1416300 заключенных, 1951 г. – 1533767 заключенных, 1952 г. – 1711201 заключенных, 1953 г. – 1729970 заключенных [4, с. 435].

Общая тенденция к росту обнаруживается и при анализе численности осужденных за контрреволюционные преступления, которые в абсолютном большинстве случаев являлись организаторами массовых неповиновений заключенных в ИТЛ (1946 г. – 333883 заключенных, 1953 г. – 465265 заключенных [7, с. 9], причем «политические» заключенные содержались совместно не только в обычных ИТЛ, но и в особых лагерях, хотя, конечно, пропорции были иные. Такая особенность имеет свое объяснение. Дело в том, что обстановка послевоенной разрухи советской экономики требовала мобилизации трудовых ресурсов, учитывая, что значительная их часть в виде мужчин работоспособного возраста полегла в боях Великой Отечественной войны, а ресурс немецких военнопленных довольно быстро иссякал, поскольку, как известно, они подлежали возвращению на свою родину (репатриации). Советское государство в этой связи, исходя из своих политико-концептуальных основ на тот момент времени, во-первых, интенсифицировало труд имевшихся в ИТЛ заключенных, в том числе за счет тех многих заключенных, которые ввиду своего истощения и вообще слабого здоровья формально не должны были использоваться на тяжелых физических работах [8, с. 74], и, во-вторых, принимало меры к тому, чтобы население мест лишения свободы увеличивалось, а также совершенствовало меры по более эффективному (с точки зрения сугубо фискальной цели) использованию заключенных в районах с наиболее сложными условиями жизни и труда людей (создание тех же особых ИТЛ, привлечение к уголовной ответственности и водворению в места лишения свободы ЧСИР – членов семей изменников Родины). И такое положение имело место, как мы отмечали, до смерти Сталина, после чего правящая элита, осознав, что сверхмобилизационная экономика такого рода методами не только не имеет больше резервов для выполнения грандиозных планов, требовавших новые и новые тысячи рабочих рук, но и может вообще разрушительно воздействовать на все государственные отношения в стране, начала довольно резкий разворот в сторону «оттепели», в рамках которой ГУЛАГу уже не было места.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бондарь О.О., Солонникова Н.В. Организационно-правовое развитие головно-исполнительных отношений в Советской России в годы новой экономической политики и начале 1930-х годов // Современная научная мысль. 2019. № 1. С. 198-202.
2. Лубянка. ВЧК-ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ-МВД- КГБ: 1917- 1960 гг. Сб. док. / Сост. А. И. Кокурин, Н. В. Петров. М.: МФД, 1997. 352 с.
3. Старцев М.О. Условия содержания заключенных ИТЛ в 1930-е гг. XX в. (на примере Башкирской АССР) // Современная научная мысль. 2018. № 2. С. 94-98.
4. ГУЛАГ (Главное управление лагерей). 1917-1960. Сб. документов / Сост. А.И. Кокурин, Н.В. Петров. М.: МФД, 2000. 902 с.
5. Докладная записка заместителя начальника ГУЛАГа П.С. Буланова министру внутренних дел СССР С.Н. Круглову о реорганизации ГУЛАГа от 10.11. 1949 г. // История сталинского ГУЛАГа / Отв. ред. Н.В. Петров. Собрание документов в 7 т. Т. 2. М.: РОССПЭН, 2004. С. 360-363.
6. Михайлов В.С. К вопросу о структуре и видах системы исполнения наказаний в виде лишения свободы периода 30-60-х годов XX века // Вестник Пермского университета. Серия: «Юридические науки». 2013. № 2. С. 229-236.
7. Земсков В.Н. ГУЛАГ (историко-социологический аспект) // Социологические исследования. 1991. № 7. С.3-16.
8. Цепкалова А.А. Промышленное строительство в системе ГУЛАГа в 1940-е годы: дис. ...канд. ист. наук. М., 2012. 242 с.

© Упоров И.В., 2024.